

Groq API 詳細チュートリアル

高速 LPU 推論を uv と PEP 723 で使いこなす

河合 勝彦

名古屋市立大学大学院 経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026年5月21日

概要

本稿では Groq の推論 API を Python から利用するための実践的なチュートリアルを示す。Groq は独自の LPU (Language Processing Unit) に支えられた高速な LLM 推論サービスであり、OpenAI 互換の Chat Completions / Responses API を提供する。本稿ではテキスト生成・ストリーミング・関数呼び出し・構造化出力・ビジョン・音声認識/合成・推論モデル・非同期並列化を取り上げ、最後にレート制限、プロンプトキャッシュ、Flex / Batch の使い分け、費用管理、サービス選定まで整理する。Python スクリプトは PEP 723 のインラインスクリプトメタデータ形式で記述し、uv run で依存関係解決から実行までを一発で行う。

目次

1	はじめに: Groq とは	2
1.1	主な機能	3
1.2	API エンドポイントと認証	3
1.3	Chat Completions と Responses API	3
2	環境構築	3
2.1	API キーの取得	3
2.2	uv のインストール	4
2.3	PEP 723 とは	4
2.4	実行方法	4
3	最初のリクエスト	5
3.1	Hello, Groq	5
3.2	主な代表モデル	6
4	ストリーミング応答	7
5	マルチターン会話	8
5.1	履歴管理の実務パターン	10

6	構造化出力 (JSON Schema)	10
6.1	スキーマ設計の注意	12
7	ビジョン (画像理解)	12
8	音声認識 (Whisper)	14
9	音声合成 (Orpheus)	16
10	関数呼び出し (Tool Use)	17
10.1	ツール実行時の安全性	18
10.2	4 ステップの基本フロー	18
11	推論モデル (Reasoning)	20
12	非同期並列リクエスト	22
12.1	スループット設計	24
13	レート制限とエラー処理	24
13.1	レート制限の指標	24
13.2	プランと見方	25
13.3	例外と指数バックオフ	25
14	実務上の指針	26
14.1	本番投入前チェックリスト	26
14.2	費用と遅延の測り方	27
15	プロジェクト構成のまとめ	27
16	おわりに	27
付録 A	類似サービス比較	28
A.1	比較の要点	28
A.2	Groq を選ぶべきケース	29
A.3	他サービスを選ぶべきケース	29
A.4	比較時の実務的チェックポイント	29
A.5	公式リンク	29

1 はじめに: Groq とは

Groq は LLM 推論に特化した独自プロセッサ LPU を擁し、“fast LLM inference, OpenAI-compatible” を掲げる推論クラウドである^{*1}。2026-05-21 時点の Groq 公式ドキュメントで

^{*1} <https://console.groq.com/docs>

は、llama-3.1-8b-instant が約 560 tok/s、llama-3.3-70b-versatile が約 280 tok/s、openai/gpt-oss-20b が約 1,000 tok/s、openai/gpt-oss-120b が約 500 tok/s、meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct が約 750 tok/s とされる。

高速推論の価値は、単発のベンチマーク値そのものよりも、「対話の 1 往復」「ツール呼び出しの 1 周」「候補を 3 本試す」といった反復操作の待ち時間を縮める点にある。本研究科のように経済学・計量分析の文脈で LLM をパイプラインに組み込む場合、レイテンシ低下は研究プロトタイピングの試行錯誤回数を直接押し上げる。

1.1 主な機能

- テキスト生成 (Chat Completions, Responses API, ストリーミング)
- ビジョン (Llama 4 Scout, OCR・画像理解)
- 音声認識 (Whisper Large V3 / V3 Turbo)
- 音声合成 (Orpheus, 英語・サウジ方言アラビア語)
- 関数呼び出し / ツール利用 (ローカルツール, Remote MCP, ビルトインツール)
- 推論モデル (openai/gpt-oss-20b/120b, qwen/qwen3-32b)
- 構造化出力 (strict JSON Schema / best-effort JSON)
- プロンプトキャッシュ (一部モデル), Flex / Batch 処理

1.2 API エンドポイントと認証

ベース URL は OpenAI 互換である。

```
1 https://api.groq.com/openai/v1
```

このため openai ライブラリを base_url 指定で流用することもできるが、本稿では公式 SDK である groq パッケージを用いる。

1.3 Chat Completions と Responses API

Groq は OpenAI 互換の chat.completions と responses を提供する。chat.completions は既存の OpenAI 互換コードや function calling の移植がしやすく、サンプルも豊富であるため、本稿ではこの形で統一する。一方で新規アプリを OpenAI の最新 SDK 流儀に寄せたい場合は、responses API を主軸にしてもよい。ただし OpenAI 互換は完全一致ではない。たとえば logprobs, logit_bias, top_logprobs, messages[].name や n>1 はサポートされないため、移植時はまず最小リクエストで疎通確認する。

2 環境構築

2.1 API キーの取得

1. <https://console.groq.com/keys> にアクセスし、Groq アカウントでログインする。
2. “Create API Key” から新規キーを発行する。キーは gsk_ で始まる文字列で、画面表示は一度

きりである。

3. シェル環境変数として保存する。

```
1 # .zshrc または .bashrc に追記
2 export GROQ_API_KEY="gsk_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
```

API キーはコード、Notebook、講義資料、Git 管理下の `.env` に直接書かない。複数人で教材を共有するときは、各自の環境変数またはシークレット管理機能に置き、漏洩時は Console から即時 revoke して作り直す。エラー調査用ログにも Authorization ヘッダやキー文字列を残さない。

2.2 uv のインストール

`uv`^{*2} は Rust 製の高速 Python パッケージ/環境マネージャである。`pip`・`venv`・`pyenv` を統合し、PEP 723 によるスクリプト単体実行に対応する。

```
1 # macOS / Linux
2 curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
3
4 # 確認
5 uv --version
```

2.3 PEP 723 とは

PEP 723 “Inline script metadata” は、単一の `.py` ファイル内に “requires-python” と “dependencies” を埋め込み、スクリプトを単体で実行可能とする仕様である^{*3}。`uv run` はこのメタデータを自動的に読み取り、キャッシュ済みの隔離環境を作成して実行する。

Listing 1 PEP 723 メタデータの最小例

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "groq>=0.11.0",
5 # ]
6 # ///
7 import os
8 from groq import Groq
9 client = Groq(api_key=os.environ["GROQ_API_KEY"])
```

2.4 実行方法

本稿のサンプルは全てプロジェクト直下の `scripts/` 配下に置く。実行は次の一行で済む。

```
1 uv run scripts/01_hello_groq.py
```

^{*2} <https://docs.astral.sh/uv/>

^{*3} <https://peps.python.org/pep-0723/>

初回は依存パッケージのダウンロードが入るが、2 回目以降はキャッシュから即起動する。サンプルでは単純さを優先して各ファイルに依存関係を埋め込む。複数ファイルで共通ライブラリが増えたら、通常の `pyproject.toml` を持つプロジェクトへ移行するとよい。

3 最初のリクエスト

3.1 Hello, Groq

最も簡単なチャット補完 (`chat.completions.create`) を行う^{*4}。

Listing 2 `scripts/01_hello_groq.py`

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "groq>=0.11.0",
5 # ]
6 # ///
7 """01_hello_groq.py: 最初のチャット補完リクエスト。
8
9 実行例:
10     export GROQ_API_KEY="gsk_..."
11     uv run scripts/01_hello_groq.py
12 """
13
14 import os
15 from groq import Groq
16
17 client = Groq(api_key=os.environ["GROQ_API_KEY"])
18
19 completion = client.chat.completions.create(
20     model="llama-3.3-70b-versatile",
21     messages=[
22         {"role": "user", "content":
23          "高速な大規模言語モデル(LLM)の重要性を3点に絞って日本語で説明してください。"},
24     ],
25     temperature=0.5,
26     max_completion_tokens=512,
27 )
28 print(completion.choices[0].message.content)
29 print("---")
30 print(f"使用トークン数: {completion.usage.total_tokens}")
```

Listing 3 実行結果 (llama-3.3-70b-versatile, temperature 0.5)

^{*4} Groq Quickstart <https://console.groq.com/docs/quickstart> と Text Generation <https://console.groq.com/docs/text-chat> のサンプルを基に作成。

```

1 高速な大規模言語モデル (LLM) の重要性は以下の3点にまとめられます。
2
3 1. **高速な処理能力**: 高速なLLMは、膨大な量のテキストデータを迅速に処理できるため、さまざまなタスクに応用でき
4     ます。例えば、テキストの要約、翻訳、質問回答などで、高速な処理が必要です。
5
6 2. **高精度な言語理解**: 高速なLLMは、膨大な量のテキストデータを学習することで、高精度な言語理解能力を身に付け
7     ることができます。例えば、文脈を理解した上で、適切な回答を生成することができます。
8
9 3. **多様な応用分野**: 高速なLLMは、多様な応用分野で活用できます。例えば、チャットボット、仮想アシスタント、コ
    ンテンツ生成ツールなどで、高速なLLMが活用されています。また、医療、金融、教育など、さまざまな分野で、高速な
    LLMが活用され始めています。
10
11 ---
12 使用トークン数: 326

```

ポイント

- `messages` はロール (`system / user / assistant`) と `content` のペアを時系列順に並べたりスト。
- `model` は <https://console.groq.com/docs/models> 掲載の ID を指定する。本稿執筆時点で安定版の主力は `llama-3.3-70b-versatile` (汎用) と `llama-3.1-8b-instant` (高速・安価)。
- `temperature` は 0-2。低いほど決定的、創造的タスクは 0.7~0.9 が目安。
- `max_completion_tokens` (旧 `max_tokens`) で応答長を制限。
- レスポンス末尾の `usage.total_tokens` で課金トークン数を確認できる。
- 本番では `model`, `finish_reason`, `usage`, 経過時間をログに残す。品質問題と費用増加の切り分けが容易になる。

3.2 主な代表モデル

モデル ID	速度 (tok/s)	価格 (in/out, USD/M)	推奨用途
<code>llama-3.1-8b-instant</code>	560	0.05 / 0.08	低コスト・低遅延・分類
<code>llama-3.3-70b-versatile</code>	280	0.59 / 0.79	汎用チャット・ローカルツール
<code>openai/gpt-oss-20b</code>	1000	0.075 / 0.30	推論・構造化出力・ビルトインツール
<code>openai/gpt-oss-120b</code>	500	0.15 / 0.60	より強い推論・長文生成
<code>meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct</code>	750	0.11 / 0.34	画像理解・OCR (preview)
<code>qwen/qwen3-32b</code>	400	0.29 / 0.59	推論・多言語対話 (preview)

音声モデルは別体系で、Whisper は時間課金、Orpheus は文字課金である。多くのテキストモデルは 131,072 (128K) 前後の文脈長を持つが、上限・価格・レート制限はモデルごとに異なる。最新の情報は `GET /openai/v1/models` と Groq Console の Models ページで確認する。Preview モデルは評価・実験用で、短期に仕様変更や提供終了が起こりうる。本番では Production Models を優先し、Preview を使う場合は代替モデルを決めておく。

モデル選定の目安

- 応答速度と単価を最優先するなら llama-3.1-8b-instant。
- 汎用対話、説明生成、ローカル関数呼び出しなら llama-3.3-70b-versatile。
- 厳格な JSON Schema 出力や推論タスクなら openai/gpt-oss-20b。
- より難しい推論や長めの記述なら openai/gpt-oss-120b。
- 画像理解や OCR を含む入力なら meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct。

実務では「最初から最大モデル」ではなく、小さいモデルで失敗例を集め、失敗カテゴリごとに大きいモデル、推論モデル、構造化出力、ツール利用へ切り替える。例えば分類や短い要約は 8B 系で十分なことが多く、数式推論や長い制約付き生成では GPT-OSS 系に切り替える、という二段構えが費用と品質のバランスを取りやすい。

4 ストリーミング応答

`stream=True` を渡すと Server-Sent Events として “ChoiceDelta” が逐次返る。長文生成や対話 UI で必須の機能である*5。

Listing 4 scripts/02_streaming.py

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "groq>=0.11.0",
5 # ]
6 # ///
7 """02_streaming.py: ストリーミング応答。
8
9 生成中のトークンを逐次受け取って表示する。
10 """
11
12 import os
13 from groq import Groq
14
15 client = Groq(api_key=os.environ["GROQ_API_KEY"])
16
17 stream = client.chat.completions.create(
18     model="llama-3.3-70b-versatile",
19     messages=[
20         {"role": "system", "content": "あなたは丁寧な日本語で答える経済学のチューターです。"},
21         {"role": "user", "content":
22             "需要の価格弾力性について、計算例を含めて説明してください。"},
23     ],
24     temperature=0.3,
25     stream=True,
26 )
```

*5 Groq Text Generation Streaming Chat Completions 節 <https://console.groq.com/docs/text-chat#streaming-a-chat-completion> を参考にした。


```
9 会話履歴を messages リストに蓄積して送信し続ける。
10 """
11
12 import os
13 from groq import Groq
14
15 client = Groq(api_key=os.environ["GROQ_API_KEY"])
16
17 history: list[dict] = [
18     {"role": "system", "content": "あなたは計量経済学の入門講師です。簡潔に教えてください。"}
19 ]
20
21
22 def ask(user_text: str) -> str:
23     history.append({"role": "user", "content": user_text})
24     resp = client.chat.completions.create(
25         model="llama-3.3-70b-versatile",
26         messages=history,
27         temperature=0.3,
28     )
29     answer = resp.choices[0].message.content
30     history.append({"role": "assistant", "content": answer})
31     return answer
32
33
34 print("Q1:", "OLS推定量とは?")
35 print("A1:", ask("OLS推定量とは何ですか?"))
36 print()
37 print("Q2:", "その性質を3つ挙げて")
38 print("A2:", ask("その推定量の主要な統計的性質を3つ挙げてください。"))
```

Listing 7 実行結果

```
1 Q1: OLS推定量とは?
2 A1: OLS(Ordinary Least Squares)推定量は、線形回帰分析で使用される推定方法の一つです。OLSでは、残差(実際の値と予測値の差)の二乗の合計を最小化するように、回帰係数(パラメータ)を推定します。
3
4 Q2: その性質を3つ挙げて
5 A2: OLS推定量の主要な統計的性質は以下の3つです。
6
7 1. **線形性**: OLS推定量は、説明変数の線形結合として表現できます。
8 2. **無偏性**: OLS推定量は、真のパラメータの無偏推定量です。つまり、推定量の期待値は真のパラメータに等しくなります。
9 3. **最小分散性**: OLS推定量は、線形無偏推定量の中で最小分散性を持つ推定量です。つまり、他の線形無偏推定量よりも分散が小さくなります。
```

長くなった履歴は要約 (*summarization*) や、古い発話のドロップで管理する。プロンプトキャッシュ機能が有効なモデルでは、履歴の先頭部分をキャッシュヒットとして安価に再利用できる。

5.1 履歴管理の実務パターン

履歴を無制限に伸ばすと、レイテンシ、費用、レート制限を同時に悪化させる。典型的には、system prompt と固定ルールを先頭に置き、直近の数ターンをそのまま残し、古い会話は短い状態要約に圧縮する。ツール定義や few-shot 例のような固定部分は前方に寄せると、Prompt Caching の prefix match が効きやすい。2026-05-21 時点では GPT-OSS 系など一部モデルで Prompt Caching が有効で、キャッシュヒットした入力トークンは割引され、`usage.prompt_tokens_details.cached_tokens` で確認できる。

6 構造化出力 (JSON Schema)

LLM 出力を Python オブジェクトに直結したいとき、Groq の構造化出力は二つのモードを用意している*7。

strict モード 制約付きデコーディングでスキーマ準拠を保証。openai/gpt-oss-20b/120b で利用可。

best-effort モード 旧来の JSON モードに近い。多モデル対応だが厳密性は保証されない。

strict モードは以下を要求する。

- 全てのプロパティを `required` に列挙する。
- オブジェクトは `additionalProperties: false` を持つ。
- オプションフィールドは `anyOf` で `null` を許容する。

Listing 8 `scripts/04_structured_output.py`

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "groq>=0.11.0",
5 #     "pydantic>=2.0",
6 # ]
7 # ///
8 """04_structured_output.py: 構造化出力 (JSON Schema)。
9
10 Pydantic でスキーマを定義し、strict モードで JSON を厳密に得る。
11 strict モードは現在 openai/gpt-oss-20b と openai/gpt-oss-120b で利用可能。
12 """
13
14 import json
15 import os
16 from groq import Groq
17 from pydantic import BaseModel, Field
18
```

*7 Groq Structured Outputs <https://console.groq.com/docs/structured-outputs> を参考にした。Pydantic との接続パターンは公式ドキュメントの例に準拠する。

```
19 client = Groq(api_key=os.environ["GROQ_API_KEY"])
20
21
22 class PaperSummary(BaseModel):
23     title: str = Field(description="論文のタイトル")
24     authors: list[str] = Field(description="著者リスト")
25     year: int = Field(description="出版年")
26     keywords: list[str] = Field(description="3~5個のキーワード")
27     one_line_summary: str = Field(description="日本語1行要約")
28
29
30 schema = PaperSummary.model_json_schema()
31 # strict モード必須: additionalProperties=false, 全プロパティが required
32 schema["additionalProperties"] = False
33
34 resp = client.chat.completions.create(
35     model="openai/gpt-oss-20b",
36     messages=[
37         {
38             "role": "user",
39             "content": (
40                 "Acemoglu, Johnson, Robinson の 2001 年の論文 "
41                 "'The Colonial Origins of Comparative Development' を要約してください。"
42             ),
43         }
44     ],
45     response_format={
46         "type": "json_schema",
47         "json_schema": {
48             "name": "PaperSummary",
49             "schema": schema,
50             "strict": True,
51         },
52     },
53 )
54
55 raw = resp.choices[0].message.content
56 parsed = PaperSummary.model_validate_json(raw)
57 print(json.dumps(parsed.model_dump(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

Listing 9 実行結果 (openai/gpt-oss-20b, strict JSON Schema)

```
1 {
2   "title": "The Colonial Origins of Comparative Development",
3   "authors": [
4     "Daron Acemoglu",
5     "Simon Johnson",
6     "James A. Robinson"
7   ],
8   "year": 2001,
9   "keywords": [
```

```

10     "植民地支配",
11     "制度",
12     "経済発展",
13     "比較開発",
14     "歴史的経路"
15 ],
16 "one_line_summary": "植民地時代における支配者の選定方法が現在の経済発展に大きく影響したことを示す実証研究。"
17 }

```

response_format に{"type": "json_schema", "json_schema": {...}} を渡す点が OpenAI 互換である。Pydantic v2 の model_json_schema() でスキーマを生成し strict=True を指定すれば、受信文字列はそのまま model_validate_json で Python オブジェクトに復元できる。ただし現時点の Structured Outputs は、ストリーミングおよび tool use と併用できない。外部 API 呼び出しも必要なエージェントでは、ツール実行後の最終ターンだけ strict JSON Schema を使うか、通常 JSON 出力にバリデーションと再試行を組み合わせたのが実務的である。

6.1 スキーマ設計の注意

strict モードは「構文としてスキーマに合う」ことを強める機能であり、中身の事実性や業務上の妥当性までは保証しない。年、金額、通貨コード、ID などは Python 側で追加検証し、不正値ならエラーメッセージを含めて再生成させる。また、スキーマを頻繁に変えるとプロンプトキャッシュが効きにくくなるため、本番ではスキーマにバージョン番号を付け、互換性を意識して更新する。

7 ビジョン (画像理解)

ビジョン対応モデルは meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct (プレビュー, 128K トークン文脈)。画像は URL もしくは base64 (data: URI) で渡す*8。

- 1 リクエスト最大 5 枚
- URL 指定は 20 MB まで, base64 は 4 MB まで
- 1 枚あたり最大 3300 万画素

ローカル画像が 4 MB を超えるときは、事前に圧縮するか、オブジェクトストレージへ置いて URL 参照に切り替えるとよい。OCR 目的では、解像度を上げるよりも、傾き補正、余白の切り落とし、コントラスト調整、表や図の領域分割を先に行う方が安定する。学生情報、答案、レシート、契約書などを扱う場合は、送信前に個人情報と不要なページを削る。

Listing 10 scripts/05_vision.py

```

1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "groq>=0.11.0",
5 # ]

```

*8 Groq Images and Vision <https://console.groq.com/docs/vision> に基づく。

```
6 # ///
7 """05_vision.py: 画像理解 (Llama 4 Scout)。
8
9 URL 指定で画像を渡し、内容を説明させる。
10 ローカル画像は base64 エンコードで渡せる (4MB まで)。
11 """
12
13 import base64
14 import os
15 import sys
16 from pathlib import Path
17 from groq import Groq
18
19 client = Groq(api_key=os.environ["GROQ_API_KEY"])
20
21 MODEL = "meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct"
22 BASE64_LIMIT_BYTES = 4 * 1024 * 1024
23 MIME_BY_SUFFIX = {
24     ".jpg": "image/jpeg",
25     ".jpeg": "image/jpeg",
26     ".png": "image/png",
27     ".webp": "image/webp",
28 }
29
30
31 def from_url(image_url: str) -> str:
32     resp = client.chat.completions.create(
33         model=MODEL,
34         messages=[
35             {
36                 "role": "user",
37                 "content": [
38                     {"type": "text", "text":
39                     "この画像に写っているものを日本語で詳細に説明してください。"},
40                     {"type": "image_url", "image_url": {"url": image_url}},
41                 ],
42             },
43         ]
44     )
45     return resp.choices[0].message.content
46
47 def from_local(path: Path) -> str:
48     if path.stat().st_size > BASE64_LIMIT_BYTES:
49         raise ValueError("base64 画像入力は 4 MB 以下にしてください。大きい画像は URL
50         指定を使います。")
51     mime = MIME_BY_SUFFIX.get(path.suffix.lower())
52     if mime is None:
53         raise ValueError("対応する拡張子は .jpg, .jpeg, .png, .webp です。")
```

```

53
54 b64 = base64.b64encode(path.read_bytes()).decode("ascii")
55 data_uri = f"data:{mime};base64,{b64}"
56 resp = client.chat.completions.create(
57     model=MODEL,
58     messages=[
59         {
60             "role": "user",
61             "content": [
62                 {"type": "text", "text":
"画像から読み取れる文字をすべて書き起こしてください。"},
63                 {"type": "image_url", "image_url": {"url": data_uri}},
64             ],
65         }
66     ],
67 )
68 return resp.choices[0].message.content
69
70
71 if __name__ == "__main__":
72     if len(sys.argv) >= 2 and Path(sys.argv[1]).exists():
73         print(from_local(Path(sys.argv[1])))
74     else:
75         url = (
76             "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/"
77             "PNG_transparency_demonstration_1.png/"
78             "280px-PNG_transparency_demonstration_1.png"
79         )
80     print(from_url(url))

```

Listing 11 実行結果

1 (本サンプルは画像 URL もしくはローカル画像が必要なため、本書では実行例を割愛する。
2 引数を渡さない場合は Wikimedia の透過 PNG サンプル画像を解析する。)

論文の数式や図表の OCR、レシート読み取り、グラフから値の抽出など、経済データ収集の前処理に有用である。

8 音声認識 (Whisper)

`client.audio.transcriptions.create` で文字起こし、`client.audio.translations.create` で英訳が得られる^{*9}。モデル別の特性は次表のとおり。

モデル	単価	特徴
whisper-large-v3-turbo	0.04 USD/h	多言語、リアルタイム比 216×
whisper-large-v3	0.111 USD/h	誤り感度の高い用途、WER 10.3%

^{*9} Groq Speech to Text <https://console.groq.com/docs/speech-to-text> に基づく。モデル別の単価と WER は同ページ記載。

入力ファイルは内部で 16 kHz モノラルにダウンサンプリングされる。対応形式は flac, mp3, mp4, mpeg, mpga, m4a, ogg, wav, webm。ファイルサイズ上限は Free で 25 MB, Dev で 100 MB。最小課金単位は 10 秒。専門用語や固有名詞が多い場合は `prompt` で綴りを補助すると安定しやすく、`language="ja"` のように入力言語を明示すると精度とレイテンシに有利である。長い録音は、無音区間や章ごとに分割してから処理すると再試行しやすい。講義やインタビューでは、話者名、専門用語、略語を `prompt` に入れ、出力後に固有名詞辞書で後処理する運用が現実的である。

Listing 12 `scripts/06_speech_to_text.py`

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "groq>=0.11.0",
5 # ]
6 # ///
7 """06_speech_to_text.py: 音声認識 (Whisper)。
8
9 対応形式: flac, mp3, mp4, mpeg, mpga, m4a, ogg, wav, webm
10 ファイルサイズ上限: 25 MB (Free) / 100 MB (Dev)
11 最小課金単位: 10 秒
12 """
13
14 import os
15 import sys
16 from pathlib import Path
17 from groq import Groq
18
19 client = Groq(api_key=os.environ["GROQ_API_KEY"])
20
21
22 def segment_value(segment, key: str):
23     if isinstance(segment, dict):
24         return segment[key]
25     return getattr(segment, key)
26
27
28 def transcribe(audio_path: Path, language: str = "ja") -> None:
29     with audio_path.open("rb") as f:
30         result = client.audio.transcriptions.create(
31             file=(audio_path.name, f.read()),
32             model="whisper-large-v3-turbo",
33             language=language,
34             response_format="verbose_json",
35             timestamp_granularities=["segment"],
36         )
37     print("=== 全文 ===")
38     print(result.text)
39     print()
40     print("=== セグメント ===")
```

```

41     for seg in result.segments:
42         start = segment_value(seg, "start")
43         end = segment_value(seg, "end")
44         text = segment_value(seg, "text")
45         print(f"[{start:>6.2f}s - {end:>6.2f}s] {text}")
46
47
48 def translate(audio_path: Path) -> None:
49     """非英語の音声を英語へ翻訳。"""
50     with audio_path.open("rb") as f:
51         result = client.audio.translations.create(
52             file=(audio_path.name, f.read()),
53             model="whisper-large-v3",
54         )
55     print(result.text)
56
57
58 if __name__ == "__main__":
59     if len(sys.argv) < 2:
60         print("usage: uv run scripts/06_speech_to_text.py <audio_file> [--translate]")
61         sys.exit(1)
62     path = Path(sys.argv[1])
63     if "--translate" in sys.argv:
64         translate(path)
65     else:
66         transcribe(path)

```

Listing 13 実行結果

1 (本サンプルは音声ファイルを引数として与える必要があるため、本書では実行例を割愛する。
2 例: `uv run scripts/06_speech_to_text.py lecture.m4a`)

`response_format="verbose_json"` と `timestamp_granularities=["segment"], ["word"]`,
あるいはその両方を指定すると、字幕作成や引用箇所の特定が容易になる。講義録画の文字起こし
や、インタビュー調査の書き起こし作業の半自動化に直結する機能である。

9 音声合成 (Orpheus)

Orpheus English は [cheerful] や [professionally] のような vocal direction を解釈でき
る。英語 voice ID は autumn, diana, hannah, austin, daniel, troy の 6 種である*¹⁰。サウジ方
言アラビア語モデル canopylabs/orpheus-arabic-saudi もあり、voice ID は abdullah, fahad,
sultan, lulwa, noura, aisha である。ただし vocal direction は英語モデルのみ対応である。

Listing 14 scripts/07_text_to_speech.py

```

1 # /// script

```

*¹⁰ Groq Text to Speech <https://console.groq.com/docs/text-to-speech> を参考にした。vocal direction の構
文と voice 一覧は同ページ記載。

```
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "groq>=0.11.0",
5 # ]
6 # ///
7 """07_text_to_speech.py: 音声合成 (Orpheus)。
8
9 英語音声を WAV ファイルとして保存する。
10 Orpheus English は 200 文字以内の入力と公式 voice ID を受け付ける。
11 """
12
13 import os
14 from pathlib import Path
15 from groq import Groq
16
17 client = Groq(api_key=os.environ["GROQ_API_KEY"])
18
19 response = client.audio.speech.create(
20     model="canopylabs/orpheus-v1-english",
21     voice="troy",
22     input="[professionally] Welcome to the Groq tutorial for economists at Nagoya City
23     University.",
24     response_format="wav",
25 )
26 out = Path("orpheus-english.wav")
27 response.write_to_file(out)
28 print(f"saved: {out.resolve()}")
```

Listing 15 実行結果 (出力ファイルパス)

```
1 saved: /path/to/orpheus-english.wav
```

(標準出力には保存先パスのみ。実体は WAV ファイルとして書き出される。)

利用可能な声種 (voice) と詳細仕様は <https://console.groq.com/docs/text-to-speech> を参照。入力長は 200 文字以内で、現行ドキュメントでは `response_format` は `wav` のみ対応している。TTS は Batch API 非対応なので、長い原稿を読む用途では自前で文単位に分割して順に合成する。教材音声を作るときは、1 文を短めに保ち、数式や記号を読み上げ用表記へ事前変換する。合成後に無音を挿入して結合すれば、講義スライドに合わせたテンポ調整もしやすい。

10 関数呼び出し (Tool Use)

Groq では 3 つの実装パターンが提供される^{*11}。

ローカルツール JSON Schema で関数定義を渡し、`tool_calls` を受け取ったらアプリ側で実行し

^{*11} Groq Tool Use <https://console.groq.com/docs/tool-use> に基づく。ローカルツール / ビルトインツール / Remote MCP の分類は同ページの記述に従う。

て結果を返す。本節で扱う最も基本的な形式。

ビルトインツール / システム `groq/compound` と `groq/compound-mini` は `web search`, `code execution`, `visit website`, `browser automation`, `Wolfram Alpha` を Groq 側でオーケストレーションする。一方 `openai/gpt-oss-20b/120b` は `browser_search` と `code_interpreter` のサブセットを持つ。

Remote MCP Model Context Protocol サーバを参照し、第三者ツールを呼び出す。

本節のサンプルは、最も移植性が高くバックエンドでの制御もしやすいローカルツール方式に絞る。

10.1 ツール実行時の安全性

モデルが返す `tool_calls` は、あくまで「関数を呼びたい」という要求であり、そのまま信頼してはならない。

- 呼び出し可能な関数は `allowlist` で固定し、名前で動的 `import` しない。
- 引数は JSON Schema だけでなく Python 側でも型、範囲、通貨、日付を検証する。
- 外部 API、DB、ファイル操作には `timeout` と権限制限を付ける。
- 実行結果には機密情報を含めず、モデルへ返す内容を最小化する。
- 副作用のある操作は `dry-run` や人間の確認を挟む。

10.2 4 ステップの基本フロー

1. クライアントが `tools` 付きで補完を要求
2. モデルが `role="assistant", tool_calls=[...]` で応答
3. アプリが関数を実行し、結果を `role="tool", tool_call_id=...` で送信
4. モデルが最終回答を返す

Listing 16 `scripts/08_tool_use.py`

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "groq>=0.11.0",
5 # ]
6 # ///
7 """08_tool_use.py: ローカル関数呼び出し (Function Calling)。
8
9 4 ステップのループ:
10 1. tools 定義つきで chat.completions を呼ぶ
11 2. assistant が tool_calls を返す
12 3. アプリ側で関数を実行し、結果を tool ロールで返す
13 4. 最終回答を受け取る
14 """
15
16 import json
17 import os
```

```
18 from groq import Groq
19
20 client = Groq(api_key=os.environ["GROQ_API_KEY"])
21
22
23 def get_exchange_rate(base: str, quote: str) -> dict:
24     """ダミー実装。本来は外部 API を呼ぶ。"""
25     table = {("USD", "JPY"): 156.2, ("EUR", "JPY"): 168.4, ("JPY", "USD"): 1 / 156.2}
26     rate = table.get((base.upper(), quote.upper()))
27     return {"base": base, "quote": quote, "rate": rate}
28
29
30 TOOLS = [
31     {
32         "type": "function",
33         "function": {
34             "name": "get_exchange_rate",
35             "description": "二国間の現在の為替レートを取得する",
36             "parameters": {
37                 "type": "object",
38                 "properties": {
39                     "base": {"type": "string", "description": "基準通貨 (例: USD)"},
40                     "quote": {"type": "string", "description": "相手通貨 (例: JPY)"},
41                 },
42                 "required": ["base", "quote"],
43             },
44         },
45     }
46 ]
47
48 messages = [
49     {"role": "system", "content":
50     "あなたは経済学の助手です。為替が必要なら必ずツールを使ってください。"},
51     {"role": "user", "content": "1000 USD は今いくらのお円ですか?"},
52 ]
53
54 # Step 1-2
55 resp = client.chat.completions.create(
56     model="llama-3.3-70b-versatile",
57     messages=messages,
58     tools=TOOLS,
59     tool_choice="auto",
60 )
61 msg = resp.choices[0].message
62 messages.append(msg.model_dump(exclude_none=True))
63
64 # Step 3
65 for call in msg.tool_calls or []:
66     args = json.loads(call.function.arguments)
```

```

66     result = get_exchange_rate(**args)
67     print(f"[tool] {call.function.name}({args}) -> {result}")
68     messages.append(
69         {
70             "role": "tool",
71             "tool_call_id": call.id,
72             "content": json.dumps(result, ensure_ascii=False),
73         }
74     )
75
76 # Step 4
77 final = client.chat.completions.create(
78     model="llama-3.3-70b-versatile",
79     messages=messages,
80 )
81 print()
82 print(final.choices[0].message.content)

```

Listing 17 実行結果

```

1 [tool] get_exchange_rate({'base': 'USD', 'quote': 'JPY'}) -> {'base': 'USD', 'quote': 'JPY', '
   rate': 156.2}
2
3 1000 USD は約 156,200 円です。

```

複数ツールが必要なときは、モデルが並列に複数の `tool_calls` を返すこと (*parallel tool use*) があり、これにより外部 API 呼び出しを同時実行できる。Groq の高速推論はこのループを「人間の体感で即時」に近づける点が革新的である。公開 Web 調査を素早く試したいなら Compound 系、学内データベースや独自 Python 関数に接続したいならローカルツール、既存の MCP エコシステムに乗せたいなら Remote MCP と考えると整理しやすい。

11 推論モデル (Reasoning)

複数ステップの思考を必要とするタスクには `openai/gpt-oss-20b/120b`, `qwen/qwen3-32b` などの推論モデルが向く^{*12}。

現行ドキュメントでは GPT-OSS 系と Qwen 3 系で推論パラメータ体系が異なるため、同じ感覚で扱わない方がよい。

GPT-OSS 系

- `reasoning_effort`: low/medium/high
- `include_reasoning`: 思考過程を `message.reasoning` に含めるか
- `reasoning_format` はサポートされない
- system prompt は避け、指示は user message に含める

^{*12} Groq Reasoning <https://console.groq.com/docs/reasoning> に基づく。 `reasoning_effort` / `include_reasoning` / `reasoning_format` の各仕様は同ページ参照。

Qwen 3 系

- reasoning_effort: none/default
- reasoning_format: parsed/raw/hidden
- JSON モードや tool use と併用するときは raw を避ける

Listing 18 scripts/09_reasoning.py

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "groq>=0.11.0",
5 # ]
6 # ///
7 """09_reasoning.py: 推論モデルの利用。
8
9 GPT-OSS 系:
10 - reasoning_effort: low / medium / high
11 - include_reasoning: 思考過程を message.reasoning に含めるか
12 - reasoning_format はサポートされない
13 """
14
15 import os
16 from groq import Groq
17
18 client = Groq(api_key=os.environ["GROQ_API_KEY"])
19
20 resp = client.chat.completions.create(
21     model="openai/gpt-oss-20b",
22     messages=[
23         {
24             "role": "user",
25             "content": (
26
27                 "あなたは計量経済学のチューターです。式変形は簡潔に示し、日本語で教えてください。\\n\\n"
28                 "ある財の需要関数が  $Q = 100 - 2P$ , 供給関数が  $Q = -20 + 3P$  のとき、"
29                 "均衡価格と均衡数量を求めてください。導出過程も日本語で示してください。"
30             ),
31         }
32     ],
33     temperature=0.2,
34     max_completion_tokens=1024,
35     reasoning_effort="medium",
36     include_reasoning=True,
37 )
38 msg = resp.choices[0].message
39 print("=== 思考過程 ===")
40 print(getattr(msg, "reasoning", "(なし)"))
41 print()
```

```
42 print("=== 最終回答 ===")
43 print(msg.content)
```

Listing 19 実行結果 (前後抜粋)

```
1 === 思考過程 ===
2 We need to answer in Japanese, concise derivation. Solve:  $100 - 2P = -20 + 3P$ 
3 =>  $100 + 20 = 5P$  =>  $120 = 5P$  =>  $P = 24$ . Then  $Q = 100 - 2*24 = 52$ .
4 Supply check:  $-20 + 3*24 = 52$ . So equilibrium price 24, quantity 52.
5
6 === 最終回答 ===
7 **需要関数**  $Q_D = 100 - 2P$ 
8 **供給関数**  $Q_S = -20 + 3P$ 
9
10 ### 1. 均衡条件
11  $100 - 2P = -20 + 3P$ 
12
13 ### 2. 価格 P を求める
14  $120 = 5P$  =>  $P = 24$ 
15
16 ... 中略 ...
17
18 **結果**
19 - 均衡価格  $P^* = 24$ 
20 - 均衡数量  $Q^* = 52$ 
```

GPT-OSS 系では `reasoning_format` ではなく `include_reasoning` で思考欄の有無を制御する。思考を UI やログに露出したくない場合は `include_reasoning=False` とする。また reasoning 対応モデルは出力が長くなりやすいので、`max_completion_tokens` を明示しておくことと予算管理しやすい。内部推論を評価ログとして保存する場合は、個人情報や未公開データが含まれる点に注意する。通常のアプリ UI では最終回答だけを表示し、必要な場合だけ要約された根拠や検算手順を別途生成させる。

低レイテンシの推論は、思考連鎖 (chain-of-thought) を伴うタスクで特に恩恵が大きい。通常は数分掛かる思考ループが秒オーダーで完了するため、教育用途や数理パズル系の問題で学習者と対話的に試行錯誤させやすい。

12 非同期並列リクエスト

Web スクレイピングや一括分類のように、大量の独立リクエストを処理する場合は `AsyncGroq` を用いる^{*13}。

Listing 20 scripts/10_async_batch.py

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "groq>=0.11.0",
5 # ]
```

^{*13} Groq Python SDK の Async クライアント <https://github.com/groq/groq-python#async-usage> と Text Generation の非同期節 <https://console.groq.com/docs/text-chat> を参考にした。

```
6 # ///
7 """10_async_batch.py: 非同期で複数リクエストを並列実行。
8
9 AsyncGroq + asyncio.gather で I/O 待ちを隠蔽する。
10 """
11
12 import asyncio
13 import os
14 import time
15 from groq import AsyncGroq
16
17 client = AsyncGroq(api_key=os.environ["GROQ_API_KEY"])
18
19 QUESTIONS = [
20     "限界効用逓減の法則とは?",
21     "ナッシュ均衡とは?",
22     "ジニ係数とは?",
23     "実質GDPと名目GDPの違いは?",
24 ]
25
26
27 async def ask(q: str) -> tuple[str, str]:
28     resp = await client.chat.completions.create(
29         model="llama-3.1-8b-instant",
30         messages=[
31             {"role": "system", "content":
32             "経済学用語を1~2文で簡潔に日本語説明してください。"},
33             {"role": "user", "content": q},
34         ],
35         temperature=0.2,
36         max_completion_tokens=200,
37     )
38     return q, resp.choices[0].message.content
39
40 async def main() -> None:
41     t0 = time.perf_counter()
42     results = await asyncio.gather(*(ask(q) for q in QUESTIONS))
43     dt = time.perf_counter() - t0
44     for q, a in results:
45         print(f"Q: {q}\nA: {a}\n")
46     print(f"--- 4件を {dt:.2f} 秒で完了 ---")
47
48
49 if __name__ == "__main__":
50     asyncio.run(main())
```

Listing 21 実行結果 (llama-3.1-8b-instant, 4 件並列)

```

1 Q: 限界効用逓減の法則とは?
2 A: 限界効用逓減の法則は、経済学の基本概念の1つで、個人が一定の量の財を消費することで得られる効用(満足度)が、財
  の量が増えるにつれて減少するという法則です。
3
4 Q: ナッシュ均衡とは?
5 A: ナッシュ均衡は、競争が存在する状況において、各個人が最善の選択を行うことで、全体として最適な結果が得られる状
  態を指します。各個人が他の個人の行動を予測し、自分の行動を最適化することで、全体的な効率が向上します。
6
7 Q: ジニ係数とは?
8 A: ジニ係数は、所得の不平等を測定するための指標です。0から1の範囲で、0が完全な平等(全員が同じ所得を持つ)を表
  し、1が完全な不平等(1人だけが全ての所得を持つ)を表します。
9
10 Q: 実質GDPと名目GDPの違いは?
11 A: 名目GDPは一定期間の経済活動量をその時点の価格水準で測定したもの、実質GDPはそれを価格変動の影響を除いて調整し
  たものです。
12
13 --- 4件を 0.83 秒で完了 ---

```

`asyncio.gather` は **同時並列** 数に上限を設けないため、レート上限を超える場合は `asyncio.Semaphore` で制御するとよい。インタラクティブ用途で高スループットが欲しい paid plan では `service_tier="flex"` も有力である。通常 API と同じ単価で 10 倍のレート制限を使える一方、容量不足時は `498 capacity_exceeded` で即失敗するため、ジッタ付き再試行を前提に導入する。さらに大量・非リアルタイム用途では Batch API が同期 API 比で 50% 割引になり、標準 API のレート制限にも影響しない。

12.1 スループット設計

高並列化では、平均レイテンシよりも tail latency と失敗時の再試行設計が効く。まず少数の同時実行で `usage.total_time` とアプリ側の経過時間を測り、次に `Semaphore` の上限を 2 倍ずつ上げて、429 や 498 が出る手前を探る。各タスクは冪等にしておくと、ネットワーク障害や容量不足で再実行しても結果を二重登録しにくい。

13 レート制限とエラー処理

13.1 レート制限の指標

- **RPM/RPD** — 毎分・毎日のリクエスト数
- **TPM/TPD** — 毎分・毎日のトークン数
- **ITPM/OTPM** — 入出力トークン (分)
- **ASH/ASD** — 音声秒数 (1 時間 / 1 日)

キャッシュヒットしたトークンは TPM に計上されない。レスポンスヘッダ `x-ratelimit-remaining-requests`, `x-ratelimit-remaining-tokens`, `x-ratelimit-reset-requests`, `x-ratelimit-reset-tokens` 等で残量を確認できる。

13.2 プランと見方

Groq のレート制限はモデル単位かつ組織単位で設定されるため、Console の Limits page を正本として扱うべきである。以下は 2026-05-21 時点の公式ドキュメントに載っている代表例である。

モデル	Free の例	Developer の例
llama-3.1-8b-instant	30 RPM / 6K TPM	1K RPM / 250K TPM
llama-3.3-70b-versatile	30 RPM / 12K TPM	1K RPM / 300K TPM

Batch と Flex は paid plan 向けであり、Enterprise では個別調整も可能である。モデル追加や組織設定で値は変わり得るため、表はあくまで目安と考える。

13.3 例外と指数バックオフ

groq SDK は標準で再試行を行うが、さらに上層でレート制限を考慮した実装を示す^{*14}。

Listing 22 scripts/11_error_handling.py

```

1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "groq>=0.11.0",
5 # ]
6 # ///
7 """11_error_handling.py: エラー処理とレート制限への対応。
8
9 主な例外:
10 - groq.APIConnectionError: ネットワーク障害
11 - groq.RateLimitError: 429 (retry-after ヘッダ参照)
12 - groq.APIStatusError: 4xx/5xx
13 """
14
15 import os
16 import time
17 import groq
18
19 client = groq.Groq(api_key=os.environ["GROQ_API_KEY"], max_retries=2, timeout=30.0)
20
21
22 def chat_with_backoff(prompt: str, max_attempts: int = 4) -> str:
23     for attempt in range(1, max_attempts + 1):
24         try:
25             resp = client.chat.completions.create(
26                 model="llama-3.3-70b-versatile",
27                 messages=[{"role": "user", "content": prompt}],
28             )
29             return resp.choices[0].message.content

```

^{*14} Groq Rate Limits <https://console.groq.com/docs/rate-limits> と Errors <https://console.groq.com/docs/errors> を参考にした。retry-after ヘッダの取り扱いと同ページに記載。

```
30     except groq.RateLimitError as e:
31         wait = float(e.response.headers.get("retry-after", 2**attempt))
32         print(f"[{attempt}] レート上限: {wait:.1f} 秒待機")
33         time.sleep(wait)
34     except groq.APIConnectionError as e:
35         print(f"[{attempt}] 接続エラー: {e}")
36         time.sleep(2**attempt)
37     except groq.APIStatusError as e:
38         print(f"[{attempt}] APIエラー {e.status_code}: {e.message}")
39         raise
40     raise RuntimeError("最大試行回数を超えました")
41
42
43 print(chat_with_backoff("Groq の LPU の特徴を1行で。"))
```

Listing 23 実行結果 (正常系)

1 Groq の LPU (Tensor Streaming Processor) は、分散型の AI エンジンであり、データと命令をストリーミングで処理し、低消費電力で高性能の AI コンピューティングを実現します。

RateLimitError の retry-after ヘッダ尊重は、クォータ枯渇時にプロセス全体を保護する基本作法である。Flex を使う場合は 429 に加えて 498 も再試行対象として扱うとよい。組織単位の Spend Limits を設定しておく、予算到達時に API が blocked_api_access で停止し、想定外の費用増を抑えられる。教育用アカウントや学生演習では、キーごとの用途と上限を分ける運用が安全である。

14 実務上の指針

1. まず「低遅延」「高品質推論」「厳格 JSON」「画像理解」のどれが要件かを決め、モデルを選ぶ。
2. 共有される system prompt, few-shot 例, tool 定義は前方に固定し、可変の入力を後ろに置いてプロンプトキャッシュを効かせる。
3. 厳格に機械可読である必要があるときだけ strict Structured Outputs を使い、それ以外は validator + retry の方が柔軟である。
4. インタラクティブ処理は通常 API または Flex、大量の非同期処理は Batch と使い分ける。
5. model, usage, 遅延, 例外種別をログに残し、速度改善とコスト改善を同時に追う。

14.1 本番投入前チェックリスト

- **品質** — 小さな評価セットを作り、モデル変更ごとに同じ入力と比較する。
- **費用** — 1 件あたりの平均 prompt_tokens と completion_tokens から月額を見積もる。
- **失敗** — 429, 498, 5xx, JSON validation error の再試行方針を分ける。
- **安全性** — API キー、入力データ、ツール実行結果のログ範囲を決める。
- **可観測性** — request id、モデル、レイテンシ、キャッシュトークン、エラー種別を追跡する。

14.2 費用と遅延の測り方

単価表だけで判断せず、実際のプロンプトで小さな測定を行う。1 リクエストあたりの概算費用は次で見積もれる。

$$\text{cost} = \frac{\text{input tokens}}{10^6} p_{\text{in}} + \frac{\text{output tokens}}{10^6} p_{\text{out}}$$

キャッシュヒット分は割引単価で計算し、Batch では別単価または割引を適用する。遅延は平均だけでなく、p50, p95, p99 を分けて見る。対話アプリでは time-to-first-token、エージェントでは「最終回答までの総時間」を主要指標にする。

15 プロジェクト構成のまとめ

最終的なディレクトリは次のとおりである。

```

1 groq-api-tutorial/
2 |—— AGENTS.md           # contributor / agent 向け作業ガイド
3 |—— README.md           # リポジトリ概要
4 |—— assets/             # 画像・音声などの小さな教材入力
5 |—— tutorial.tex        # 本稿
6 |—— tutorial.pdf        # ビルド済み PDF
7 |—— scripts/
8     |—— 01_hello_groq.py
9     |—— 02_streaming.py
10    |—— 03_multi_turn.py
11    |—— 04_structured_output.py
12    |—— 05_vision.py
13    |—— 06_speech_to_text.py
14    |—— 07_text_to_speech.py
15    |—— 08_tool_use.py
16    |—— 09_reasoning.py
17    |—— 10_async_batch.py
18    |—— 11_error_handling.py

```

任意のスクリプトは次のように単独で実行できる。

```

1 export GROQ_API_KEY="gsk_..."
2 uv run scripts/01_hello_groq.py
3 uv run scripts/04_structured_output.py
4 uv run scripts/06_speech_to_text.py sample.m4a
5 uv run scripts/05_vision.py figure.png

```

16 おわりに

Groq の真価は、しばしば速度倍率で語られるが、実際にはレイテンシの低下が**ユーザの行動様式そのもの**を変える側面が大きい。1 秒で返る応答は試行錯誤の頻度を桁違いに高め、研究のサイクルタイムを直接押し下げる。

経済学・社会科学のデータ分析や講義支援において、本稿のテンプレートを起点に、PEP 723 でカジュアルにスクリプトを書き溜め、必要に応じてプロジェクト化していくボトムアップ的な活用を勧めたい。

付録 A 類似サービス比較

本付録では、Groq と競合または代替になりやすい API サービスを「Python から呼ぶ推論基盤」という観点で比較する。以下は 2026-05-21 時点の各社公式ドキュメントを要約したものであり、価格、レート制限、利用可能モデルは変動しうる。

A.1 比較の要点

サービス	API / SDK の特徴	強み	注意点	向く用途
Groq	OpenAI 互換の <code>chat.completions</code> と <code>responses</code> 。groq SDK も軽量。	低レイテンシ。GPT-OSS の reasoning、strict Structured Outputs、Compound 系や一部モデルでのツール利用。	モデルカタログは総合プラットフォーム型より狭い。音声合成や画像生成の幅は限定的。	対話 UI、エージェント・ループ、授業デモ、反復試行の多い研究補助。
OpenAI API	<code>responses</code> API が中心。built-in tools (web search, file search, computer use など) が豊富。	テキスト、画像、音声、Realtime、画像生成、動画まで含む総合性が高い。公式 SDK とサンプルも充実。	多機能なぶん API 面積が広い。高速な OSS モデル推論専用サービスではない。	単一ベンダで広いモダリティとツールをまとめたアプリ。
Anthropic	<code>/v1/messages</code> ベース。ツール利用、web search、computer use、prompt caching が強い。	Claude 系の長文読解、文章生成、200K 文脈、エージェント用途の設計が明快。	OpenAI 互換ではないため移植コストがある。出力整形は JSON mode 的な運用が中心。	長文要約、文書 QA、慎重な文章生成、computer use を伴う自動化。
Gemini API	<code>generateContent</code> 系 API。Google Search grounding, URL Context, Code Execution, File Search と統合。	マルチモーダル性が強く、Google エコシステムとの相性がよい。Structured Outputs と function calling も広い。	JSON Schema はサブセット仕様。OpenAI 互換コードのまま移植には向かない。	検索接地、画像・PDF・動画混在入力、Google 基盤と結ぶアプリ。
Fireworks AI	OpenAI 互換。serverless / on-demand deployment の両輪。prompt caching は既定で有効。	OSS モデルの選択肢が広く、structured outputs と tool calling もある。デプロイ形態の自由度が高い。	品質・速度は選ぶモデルとルートに強く依存する。ベンダ選定よりモデル選定の比重が大きい。	OSS モデルの比較評価、専有配備への移行、細かなコスト最適化。

サービス	API / SDK の特徴	強み	注意点	向く用途
Together AI	serverless / dedicated endpoints。OpenAI 互換の chat completions と構造化出力。	OSS モデルの品揃えが広い。vision と structured outputs の組合せ、batch 割引、関数呼び出しに対応。	serverless は動的レート制限で、急なパースト時の体感がモデルと混雑状況に左右される。	多様な OSS モデルの試行、可変トラフィック、バッチ混在の評価ワークロード。

A.2 Groq を選ぶべきケース

1. 人間が待つ対話やツール呼び出しの往復時間を、とにかく短くしたいとき。
2. OpenAI 互換のコードを大きく崩さず、推論レイテンシだけ先に改善したいとき。
3. GPT-OSS 系で strict Structured Outputs と reasoning を同時に試したいとき。
4. 講義やワークショップの実演で、応答待ちによるテンポ低下を避けたいとき。

A.3 他サービスを選ぶべきケース

1. 画像生成、動画生成、Realtime 音声、検索、ファイル検索までを一社で完結したいなら OpenAI を優先しやすい。
2. 長大文書読解や高品質な文章生成を Claude 系に寄せたいなら Anthropic が有力である。
3. Google Search grounding や Google 系基盤との統合が主眼なら Gemini が自然である。
4. OSS モデルを多数比較しながら serverless から専有配備へ段階的に移したいなら Fireworks AI や Together AI が扱いやすい。

A.4 比較時の実務的チェックポイント

- **API 互換性** — OpenAI 互換コードの再利用を重視するか。
- **レイテンシ** — 1 回の生成速度より、会話 3 往復やツール 2 回を含む総時間で測る。
- **構造化出力** — strict JSON Schema が必要か、best-effort JSON で足りるか。
- **ツール連携** — 自前ツール中心か、ベンダ組み込み検索や computer use を使いたい。
- **キャッシュ / バッチ** — 長い system prompt や評価ジョブが多いならコスト差が出やすい。
- **モデル可搬性** — 同一モデルを複数ベンダで切り替えられるか、独自モデルに深く依存するか。

A.5 公式リンク

- Groq: <https://console.groq.com/docs>
- OpenAI: <https://platform.openai.com/docs>
- Anthropic: <https://docs.anthropic.com/>
- Gemini API: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs>
- Fireworks AI: <https://docs.fireworks.ai/>
- Together AI: <https://docs.together.ai/docs>

参考リンク

- Groq Documentation: <https://console.groq.com/docs>
- Supported Models: <https://console.groq.com/docs/models>
- Structured Outputs: <https://console.groq.com/docs/structured-outputs>
- Tool Use: <https://console.groq.com/docs/tool-use>
- Rate Limits: <https://console.groq.com/docs/rate-limits>
- Prompt Caching: <https://console.groq.com/docs/prompt-caching>
- Batch Processing: <https://console.groq.com/docs/batch>
- Flex Processing: <https://console.groq.com/docs/flex-processing>
- Spend Limits: <https://console.groq.com/docs/spend-limits>
- Groq API Cookbook: <https://github.com/groq/groq-api-cookbook>
- uv: <https://docs.astral.sh/uv/>
- PEP 723: <https://peps.python.org/pep-0723/>